

ИННОВАЦИОННАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Баймухамедова Гулноза Фаттаховна

Кафедра «Экономика промышленности и менеджмент», ТХТИ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849329>

Разработка и внедрение маркетинговых инноваций в рыночных условиях — это единственный способ повышения своей конкурентоспособности и поддержания высоких темпов развития организаций и их торговых марок. Маркетинговые инновации направлены на более полное удовлетворение нужд потребителей, открытие новых рынков сбыта с целью повышения объемов продаж, что является залогом успешного развития организации. Чтобы успеть за быстроменяющимися потребностями рынка и максимально использовать открывающиеся во внешней среде возможности, предприятиям требуется постоянная работа над новыми продуктами, технологиями, отношениями с окружающим миром. Ключом к решению этих задач является инновационная маркетинговая деятельность, которая в современных условиях становится ядром корпоративных конкурентных стратегий. Изменения во внешней среде постоянно создают почву для инноваций, поскольку появляются все новые возможности удовлетворения уже существующих нужд и потребностей.

Под инновационной деятельностью понимается процесс, направленный на разработку инноваций, реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки.

Стратегия маркетинга, управляемая исключительно желаниями рынка, неминуемо приведет к предпочтению малых нововведений, в ущерб тому, что предлагают исследовательские лаборатории. Подобные нововведения, соответствующие потребностям, осознанным и выраженным рынком, менее рискованны и в этой связи кажутся более привлекательными для фирмы. С другой стороны, стратегия, основанная на технологическом продвижении, скорее приведет к инновационному прорыву и создаст таким образом основу для долгосрочного конкурентного преимущества, достичь которого конкуренту будет непросто. Большинство инновационных прорывов зарождается в лаборатории, а не на рынке. Поэтому важно сохранять баланс между двумя стратегиями разработки товара - технологического вталкивания и рыночного втягивания.

Практика доказывает, что компании значительно повышают шансы на успех своей инновационной деятельности, ориентируясь на рынок. Значение маркетинга при создании новых продуктов, которые потребители приобретают как конечный результат инновационной деятельности организаций, неуклонно возрастает. Более того, в современных турбулентных условиях успешным компаниям уже недостаточно только осваивать новые продукты, необходимо создавать свои рынки, своих потребителей.

После разработки нового работоспособного продукта необходимы инвестиции в собственное производство, чтобы снизить риск необходимы соответствующие испытания, в том числе и потенциальными потребителями. В идеале процесс тестирования не должен ограничиваться определением выходных параметров. Чтобы окупить затраты на разработку и производство, продукты должны сохранять свое преимущество на рынке для повторных покупок в течение определенного времени. При этом должны быть проверены

ремонтпригодность и удобство сервиса изделия, а также его надежность при длительной работе.

За годы независимости Узбекистана макроэкономическая стабильность, углубление экономических реформ и осуществление эффективных институциональных преобразований, постоянное улучшение в стране инвестиционного климата и деловой среды способствовали значительной активизации инвестиционной деятельности. Модернизация, диверсификация, техническое и технологическое перевооружение производства – это тот главный путь, по которому сегодня идут почти все отрасли экономики Узбекистана.

Осуществляя современную инновационную промышленную политику, а также претворяя в жизнь программы модернизации, технического и технологического перевооружения производства страна стремится выйти на новый уровень развития и использования производительных сил, создать конкурентоспособную и эффективно функционирующую экономику. Для этого в стране не только накоплен огромный промышленный потенциал, но и подготовлены научные и технические кадры, способные решать самые различные амбициозные задачи.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что развитие промышленности – одно из главных направлений подъема экономики, которого можно добиться более быстро и качественно путем модернизации, технического и технологического перевооружения производства. Однако в проблеме модернизации промышленного производства необходимо улавливать не только технический, но и экономический аспект. Дело в том, что даже совершенная техника или технология, не дающая при внедрении в производство достаточного эффекта, не приводящая к снижению издержек, росту производительности труда и качества продукции не имеет практического смысла.

Результаты инновационной деятельности могут влиять на устойчивость предприятия в двух аспектах. Во-первых, собственные и приобретенные инновации-продукты и инновации-процессы позволяют решить производственные, сбытовые, социальные, экономические проблемы, которые возникли у предприятия и затрудняют ему конкуренцию на различных рынках. В этом случае результатом инноваций считаются организационные и экономические последствия их применения. Во-вторых, результатами инноваций могут выступать созданные научными подразделениями инновационно активных промышленных предприятий образцы новых продуктов, новые технологии, изобретения и прочее, которые могут быть товарами на рынке инноваций и, соответственно, продаваться другим предприятиям. В этом случае финансовый результат, характеризующий коммерческий успех продаж, также отождествляется с результатами инновационной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня органичное единство областей маркетинга и инноваций достигается посредством перехода ведущих компаний к стратегической ориентации на рынок, включающей всех участников рынка и все уровни организации. С нашей точки зрения, инновационная деятельность организации, ориентированной на рынок, заключается в реализации инноваций в виде «мировых новинок», товаров новых для компании, модернизаций, улучшений, расширения существующих продуктовых линий, новых марок и экономичных товаров с позиций восприятия нововведений всеми участниками рынка посредством обратной связи, а также внедрения внутренних инноваций с организационной составляющей.